

२१वीं सदी के उपन्यास में हाशिए का समाज 'मुक्तिपर्व' उपन्यास के विशेष संदर्भ में

मनीषा दीपक केळूसकर¹; प्रो. डॉ. सुनील बनसोडे²

¹शोधार्थी, शोधार्थी, विलिंग्डन कॉलेज, सांगली ४१६४१५ महाराष्ट्र, भारत

²विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, विलिंग्डन कॉलेज, सांगली ४१६४१५ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: keluskarswati8@gmail.com

Received: 30 December, 2023 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

प्रस्तावना

हाशिए का अर्थ ही है समाज में एक किनारे पर फेंका हुआ मानव समाज। जो समाज की सभी सुविधाओं से वंचित है। यह वंचना राजनीति, सामाजिक, आर्थिक न्यायिक, भाषिक लिंग संबंधी या जाति आधारित किसी भी प्रकार की होती है। समाज में कुछ उच्चवर्गीय लोगों की सत्ता होती है जो अपने ही समाज के कुछ लोगों को समाज से दूरी रखने के लिए एक किनारे पर रखता है। और अपने समाज के लोगों की शिक्षा न्याय, अर्थ धर्म सुविधा देना चाहता है। अपने स्वार्थ सुविधाओं और सुरक्षा पर आँच नहीं आने देता। जिसके कारण हाशिए का समाज गरीबी, बीमारी के दलदल में घिसता चला जाता है। उनपर तरह-तरह के अत्याचार किए जाते ते। उनसे दृष्टिपात होनेपर सवर्ण उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया करते थे। और उन्हें नारकिय व्यथा से गुजरना पड़ता था।

सारांश

बहुभाषिक भारत देश वर्णव्यवस्थापर आधारित होने के कारण लोगों की मानसिक स्थिति भी वैसी ही है। इसी भारतीयों की मानसिकता के कारण अंग्रेजो ने अपनी हुकुमत चलाई। भारतीयों को गुलाम बनाया। गुलामी से मुक्ति पाने के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, जोतिबा फुले ने संघर्ष किया। हाशिए के समाज की व्यथा, क्रंदन, आक्रोश इन्होंने महसूस किया और सवर्ण समाज के जातिवादी जंजिरों से हाशिए के समाज को छुटकारा देने का प्रयत्न किया। हिंदी साहित्यकारों में भगवानदास मोरवाल ओमप्रकाश वाल्मीकि, कोसल्या बैसंत्री, मोहनदास, नैमिशराय आदि साहित्यकारों ने इस पीडा का अनुभव किया। और अपनी लेखनी द्वारा हाशिए के समाज को मुक्त करने की कोशिश

की। मुक्तिपर्व उपन्यास में भी मोहनदास नैमिशराय ने एक आदमी की, जाति की, समाज की मुक्ति चित्रित करने का प्रयत्न किया है।

बीजशब्द :- मुक्तिपर्व, उपन्यास, साहित्य, दलित

विश्लेषण

सन 2002 ई में मोहनदास नैमिशराय का मुक्तिपर्व उपन्यास दलित समाज की व्यथा की दास्तान बनकर पाठकों के सामने आया। पिता बंसी और पुत्र सुनीत दोनों भी परंपरा तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं। सुनीत का जन्म आजादी में हुआ इसी कारण गुलामी से 'मुक्ति' अर्थात् 'मुक्तिपर्व' यह इस उपन्यास का शीर्षक है। मोहनदास नैमिशराय एक सवाल देश के प्रत्येक सभ्य लोगों से पुछते हैं - " हम मुक्ति पर्व किसे कहे? जब देश आजाद हुआ उसे या जब किसी जाति या कुछ जातियों को आजादी की मुक्ति या एक विशेष जाति की ?"१

'मुक्तिपर्व' उपन्यास में हाशिए का समाज विविध आयाम

१. सामाजिक पक्ष

समाज में दलित यह जाति न हो कर बनाइ गइ पहचान है। जो सवर्णों द्वारा उनकी अस्मिता मिटाकर थोपी हुई है। उपन्यास में बंसी एक चमार है। वह नौकर का काम करता है अलीवर्दी खाँ के यहा किंतु अपने बेटे सुनीत को पढा लिखाकर आंबेडकर के विचार, पढे, संगठित बनो, संघर्ष करो इस आदर्श के साँचे में ढालना चाहता है।

उपन्यास में समाज स्पृश्य और अस्पृश्य दो वर्गों में बँटा हुआ है। एक तरफ समाज के सवर्ण लोग सुख-सुविधाओं से भरे पुरे हैं, तो समाज का दुसरा वर्ग गरीबी लाचारी, भूख दरिद्रता से पुर्ण समाज है जिसमें दलित रहते हैं।

सुख-सुविधाओं से सम्पन्न समाज जमींदारों नवाब काश्तकारों का है तो, दूसरा वर्ग ढेढ चमार, डोम, भंगी आदि दलितों का है। एक ओर मंदिर मस्जिद, बाजार, बाग - बगीचे, पनघट स्कूल, उँची पक्की इमारते घर है। वहीं दलितों की बस्तियों में कुडाघर, शमसान, हगनघाट कलालों की छोटी-छोटी दुकानें तथा नीम के पेड के नीचे बने कच्चे मकान। उपन्यासकार कहते हैं, "एक ओर हरा-भरा परिवेश, दूसरी तरफ उदास खंडरनुमा इमारते।"२

२. आर्थिक पक्ष

दलित समाज शुरू से ही हाशिए पर रखा गया है। जहाँ जमींदारों के घर में पक्वानो को फेंक दिया जाता है। वही दलित लोग पेट की भुख मिटाने के लिए कमरतोड मेहनत करते हैं। मोहनदास कहते हैं दलितों के घरों में पेट भर भोजन कभी-कभार ही मिलता है। इनके घरों में न जमींदारो - नवाबों की भाँति नौकर-चाकर है और ना ही रात में रोशनी। इनके घरों में चूहे-बिल्लियों की लूका छिपी नजर आती है। समाज की वास्तविकता यहा पर सच्चाई बनकर उभर आयी है। वे एक स्थान पर कहते हैं "बस्ती में पक्के मकान कम थे और कच्चे अधिका। सभी घर लिपे-पुते थे।"३ तो दुसरी ओर सवर्ण लोग मजे से जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं, "मालिक लोग मजे से पहलवानी करते, मुर्गों की लडाई का मजा लेते, रात में रंडियों के कोठों पर जाते जहाँ वे गीत-संगीत की महकिलों में देर रात तक जमें होते। नाचनेवालियों के नाजओ-नखरे उठाते, उनकी एक-एक अदा पर सैंकडों हजारों रूपये लुटा देते। रंडियो के कोठे पर उन्हें साकी के हाथ से शराब पीने में

जरा भी ऐतराज नहीं होता। हाकिमों के लिए गदियाँ छोड़ दी जाती थी। एक कनीज के हाथ में पान के बीड़े दूसरे के हाथ में पीकदान।”^४

३. धार्मिक पक्ष

‘मुक्तिपर्व’ उपन्यास के अंतर्गत समाज में दो वर्गों की तरह देवी-देवताओं का भी बँटवारा दिखाई देता है। सवर्णों के देवता अलग और दलितों के देवता अलग थे। उनके नसीब में कोई देवता न के बराबर थे। प्राचीन काल से ही मंदिर में दलितों की प्रवेश त्याज्य था। इसलिए उपन्यास में बंसी उपेक्षा के स्वर में कहता है।

“क्या हमारे हिस्से में देवी-देवता नहीं है हमारे कौन-से देवी देवता है। हम किनकी पूजा करें, न मंदिरों में उनके लिए प्रवेश है और न मस्जिदों में। क्या वे इन्सान नहीं उन्होंने आखिर कौन सी गलती की है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश की इजाजत क्यों नहीं है। जब कभी भी उसे वक्त मिलता वह इसी तरह की बातें सोचता। उन पर मनन करता।”^५

४. विद्रोह का स्वर

उपन्यास का पुरुष पात्र बंसी एक दलित परिवार से है। वह नवाब अली खाँ के यहाँ नौकर का काम करता है बंसी का मालिक उसे ‘गुलाम’ कहकर मजाक उड़ाता है। बंसी ने एक-बार उसका मजाक उठाया था तब नवाब ने चिलम उठाकर मुँह पर मारा था। बंसी को थोड़ी देर होने पर नवाब अली खाँ कहते हैं “तुम गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे।” इसपर बंसी भी जवाब देने के लिए तैयार था “जनाबे अली हम न गुलाम थे, न गुलाम है, और न गुलाम रहेंगे।”^६ बंसी की पत्नी सुंदरी को आजादी की पहली सुबह एक बेटा हुआ था। उसकी चमक उसके मुख पर थी। आजादी का दिन उसके लिए मुक्तिपर्व से कुछ कम न था। विषमतावादीपरंपरा बंसी के घर जब बच्चा पैदा होता है। तो समाज की परंपरा के अनुसार नामकरण का समारोह होता है। जिसमें पंडित को बुलाया जाता है। दलित समाज के बच्चों के नाम वैसे भी नकटू, झगडू, दगडू, बुद्धु रखे जाते हैं। पंडित द्वारा बंसी और सुंदरी के बच्चे का नाम भी बुद्धु रखा जाता है किंतु हिजडों द्वारा बच्चे का नाम सुनीत रखा जाता है। लेखक कहते हैं - “कितना, विरोधाभास था जीवन की विसंगतियों में, जहाँ आजादी ने कमरो का उर्जा दी थी। वह मुक्तखोरो को जैसे खस्सी कर दिया था। उनके लिए गुलाम देश ही आजाद था।”^७

५. शैक्षिक पक्ष

बंसी अपने बेटे सुनीत को पढ़ाना चाहता है। उसने डॉ. आंबेडकर जी की किताबें पढ़ने के लिए दी थी। जिसे सुनीत ने मन लगाकर पढ़ी थी। जिससे सुनीत की बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो गई थी। बंसी ने उसे समझाया था। “बेटे सीखना केवल स्कूल में, ही नहीं होता, पुरा समाज ही एक पाठशाला है। सीखनेवाला तो कहीं भी सौख सकता है।”^८

सुनीत जब स्कूल चला जाता है तब डेढ़ चमार होने के कारण अपमान, तिरस्कार को सहना पड़ता है। उसके मन में जिज्ञासा तब जगी थी जब उसने पाठ्यक्रम के किताब में चित्र देखा था। लोटे से पानी पीला रहे ब्राह्मण का और वास्तव में दलितों को चमड़े से बनी नलकी से पानी पिलाया जाता था। यह वास्तव देखकर उसके मन में विद्रोह जगता है। कक्षा में मन लगाकर पढ़ता है। हर बार दूसरे नंबर पर ही आता है सवर्ण लोग कभी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग का लडका प्रथम आए। वे अजय शर्मा को स्कूल में प्रथम लाते हैं। उनके अनुसार दलित पढ़ने लिखने लगे तो झाडू-पोछा लगाने का काम कौन करेगा? सुनीत अपने बलबुते पर स्कूल का अध्यापक बन जाता है। वह स्कूल में अध्यापक की नौकरी करता है। सुनीत

का आदर्श आगे रखकर कई बच्चे पढने में जूट जाते हैं। महिलाएँ भी अपने बच्चों को साफ-सुथरा रखकर स्कूल भेजने लगती हैं। जिस स्कूल में सुनील ने बचपन में अन्याय, अपमान सहा था उसी स्कूल में अध्यापक के पद पर काम करता है। यह उसने दलितों को दी हुई मुक्ति ही है।

निष्कर्ष

मुक्तिपर्व उपन्यास दलितों की अस्मिता में बदलाव लाने हेतु सही योगदान देता है। किंतु देश स्वतंत्र होने के 75 साल बाद भी लोगों में जातीयता क्यूँ पनपती है। इस संकुचित मानसिकता का अंत हमें करना होगा। प्रकृति उन्हें सब-कुछ देने से कतराती नहीं तो उन्हें मनुष्य क्यों रोकते हैं ? इस समस्या पर हमें सोचना होगा। इन्सानियत जगानी होगी। तभी समाज के प्रति हमारा कर्तव्य पुरा होगा।

संदर्भ सूची

१. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 1
२. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 7
३. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 8
४. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 8
५. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 49, 50
६. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 37
७. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 43
८. मुक्तिपर्व मोहनदास, संस्करण 2011, अनुराग प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 63